

Quellen- und Literaturverzeichnis zu „Aus Sachsen nach Amerika. Die Auswanderung der altlutheranischen ‚Stephanisten‘ 1838/39“. In: Sächsische Heimatblätter 72 (2026), H. 1, S. 13–18

Martin Munke, [0000-0003-0781-945X](https://orcid.org/0000-0003-0781-945X) | 22. Januar 2026, DOI: [10.5281/zenodo.18334923](https://doi.org/10.5281/zenodo.18334923)

Siglen

AAAG: Annals of the American Association of Geographers

ADB: Allgemeine Deutsche Biographie

BBKL: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

CHIQ: Concordia Historical Institute Quarterly

CTM: Concordia Theological Monthly

CTQ: Concordia Theological Quarterly

GR: Geographical Review

LKW: Lutherische Kirche in der Welt. Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes

LQ: Lutheran Quarterly

LuThK: Lutherische Theologie und Kirche

MHR: Missouri Historical Review

RE: Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche

ViS: Volkskunde in Sachsen

WLQ: Wisconsin Lutheran Quarterly

ZfKG: Zeitschrift für Kirchengeschichte

ZLThK: Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie und Kirche

Quellen und Literatur

- Barnbrock, Christoph: Die Predigten C. F. W. Walthers im Kontext deutscher Auswanderergemeinden in den USA. Hintergründe – Analysen – Perspektiven, Hamburg 2003
- Barnbrock, Christoph: Ungleiche Partner. F. C. D. Wyneken (1810–1876) und C. F. W. Walther (1811–1887) in ihrer Eigenart. In: LuThK 35 (2011), H. 4, S. 246–274, DOI: [10.15496/publikation-37863](https://doi.org/10.15496/publikation-37863)
- Barnett, Shawn/Rein, Sieghart: A Letter from Loeber to Nitschke: Stephan's Confession Outside the Confessional. In: CHIQ 89 (2016), H. 2, S. 45–58
- Blanckmeister, Franz: In die Neue Welt. Stephan und die Stephanisten. In: Ders.: Pastorenbilder aus dem alten Dresden, Dresden 1917, S. 150–153, URN: [urn:nbn:de:bsz:14-db-id4810459616](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-db-id4810459616)
- Burgdorf, Paul H.: Corrections of, and Additions to, Saxon Centennial Calendar, 1839. In: CHIQ 12 (1939), H. 1, S. 12–14
- Burgdorf, Paul H.: Mr. J. Frederick Ferdinand Winters Account of the Stephanite Emigration. In: CHIQ 12 (1989), H. 2, S. 48–57; H. 3, S. 83–88; H. 4, 122–128; 13 (1940), H. 2, 58–61
- Burgdorf, Paul H.: Pastor Martin Stephan's Published Sermons on The Christian Faith. In: CHIQ 63 (1990), H. 2, S. 91–96
- Burgdorf, Paul H.: Saxon Centennial Calendar, 1839. In: CHIQ 11 (1938/39), H. 4, S. 97–101
- Cossaboom, Sterling P.: The Stephanite Migration of Two Chorale Melodies. In: CHIQ 83 (2011), H. 3, S. 175–187
- Diefenthaler, Jon: Missouri's Twin Traumas: I. The Stephan Crisis (1839–). In: LQ 39 (2025), H. 1, S. 21–42
- Eichenthal, Johannes: Deutsche Amerikauswanderer von 1683 bis heute. Vortrag in Niederfrohna. In: LitteratA, 2. September 2011, URL: <https://www.mironde.com/litterata/641/reportagen/deutsche-amerikauswanderer-von-1683-bis-heute-vortrag-in-niederfrohna>
- Eichenthal, Johannes: Mythos Amerika. In: LitteratA, 24. Juni 2013, URL: <https://www.mironde.com/litterata/2588/reportagen/mythos-amerika>
- Fischer, Ludwig: Das falsche Märtyrerthum oder die Wahrheit in der Sache der Stephanianer. Nebst etlichen authentischen Beilagen, Leipzig 1839, URN: [urn:nbn:de:bvb:12-bsb10449031-1](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10449031-1)
- Fleischer, Maria: Langenchursdorf und die Stephan'sche Auswanderung. Facharbeit im Fach Geschichte, Europäisches Gymnasium Waldenburg, Schuljahr 2019/2020, URL: <https://region-schoenburgerland.de/langenchursdorf-und-die-stephansche-auswanderung/>
- Forster, Walter O.: Zion on the Mississippi. The settlement of the Saxon Lutherans in Missouri, 1839–1841, St. Louis, MO 1989 [zuerst 1953]
- Friedreich, Sönke: „Schicksale und Abenteuer“ Die Auswanderung der sächsischen Altlutheraner in die USA 1838/39. In: ViS 21 (2009), S. 97–114

Friedreich, Sönke: Virtuosität und Grenzüberschreitung. Der altlutherische Pfarrer Martin Stephan und die Stephanisten. In: Aka, Christine/Hänel, Dagmar (Hrsg.): Prediger, Charismatiker, Berufene. Rolle und Einfluss religiöser Virtuosen, Münster/New York 2019, S. 201–215

Friedreich, Sönke: Zwischen Glaubensfreiheit und Eigennutz. Martin Stephan und die altlutherische Auswanderung aus Sachsen 1838/39. In: Matzke, Judith/Metasch, Frank (Hrsg.): Nach Amerika! Überseeische Migration aus Sachsen im 19. Jahrhundert, Leipzig 2021, S. 293–314

Gräbner, A. L.: Bis hierher. Kurzgefaßte Geschichte der Missouri-Synode. St. Louis, MO 1897

Graebner, Theodore: Our Pilgrim Fathers. The Story of the Saxon Emigration of 1838. Retold Mainly in the Words of the Emigrants, and Illustrated from Original Documents Related to the Emigration, St. Louis, MO 1919

[Günther, Gotthold]: Die Schicksale und Abenteuer der aus Sachsen nach Amerika ausgewanderten Stephanianer. Ihre Reise nach St.-Louis, ihr Aufenthalt daselbst und der Zustand ihrer Colonie in Perry-County, 2. Aufl., Dresden 1839, URN: [urn:nbn:de:bsz:14-db-id18167808980](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-db-id18167808980)

Haurenski, Erich: Was treibt jetzt mehrere Hundert Lutheraner aus Sachsen nach America. In: Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung der Deutschen, Nr. 308, 11. November 1838, Sp. 4036–4039, URL: https://digipress.digitale-sammlungen.de/view/bsb10530556_00869_u001?page=2,3

Hennig, Karl: Die Auswanderung Martin Stephans. In: ZfKG 58 (1939), S. 142–166, DOI: [10.60861/zkg.v58i1/2.60262](https://doi.org/10.60861/zkg.v58i1/2.60262)

Herrmann, Gottfried: Lutheran Confessionalism in Saxony. In: LQ 3 (1989), H. 4, S. 389–412.

Hochstetter, Chr[istian Friedrich]: Die Geschichte der Evangelisch-lutherischen Missouri-Synode in Nord-Amerika, und ihrer Lehrkämpfe. Von der sächsischen Auswanderung im Jahre 1838 an bis zum Jahre 1884, Dresden 1885, URN: [urn:nbn:de:bvb:12-bsb11621678-7](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11621678-7)

Huggins, Marvin A.: Martin Stephan: First Lutheran Bishop in America. In: CHIQ 44 (1971), H. 3, S. 141–142

Iwan, Wilhelm: Die Altlutherische Auswanderung um die Mitte des 19. Jahrhunderts, 2 Bde., Ludwigsburg 1943

Johnson, Hildegard Binder: The Location of German Immigrants in the Middle West. In: AAAG 41 (1951), H. 1, S. 1–41, DOI: [10.2307/2561181](https://doi.org/10.2307/2561181)

Keller, Rudolf: Aspekte aus der Geschichte der Lutherischen Kirche – Missouri Synode. In: LKW 50 (2003), S. 187–211, DOI: [lkw.v50i.99744](https://doi.org/10.1007/s00191-003-0001-0)

Keyl, Ernst Gerhard Wilhelm: Offene Bekenntnisse des vormaligen Pfarrers Keyl in Niederfrohna über seine Gemeinschaft mit Stephan und die darin begangenen Versündigungen. Nach des Verfassers Willen mitgetheilt von Dr. Rudelbach. In: ZLThK 3 (1842), H. 1, S. 94–114, URN: [urn:nbn:de:bsz:21-dt-2858](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dt-2858)

Koch, Ernst: The Saxon Church in the Nineteenth Century. In: LQ 3 (1989), H. 4, S. 373–388

Köstering, J[ohann] F[riedrich]: Auswanderung der sächsischen Lutheraner im Jahre 1838, ihre Niederlassung in Perry-Co., Mo., und damit zusammenhängende interessante Nachrichten. Nebst einem wahrheitsgetreuen Bericht von dem in den Gemeinden zu

- Altenburg und Frohna vorgefallenen sog. Chiliastenstreit in den Jahren 1856 und 1857, 2. Aufl., St. Louis, MO 1867, URN: [urn:nbn:de:bsz:14-db-id3997682705](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-db-id3997682705)
- Köstering, J[ohann] F[riedrich]: Leben und Wirken des Ehrw. Ernst Gerhard Wilh. Keyl, weil Pastor der Synode von Missouri, Ohio u. a. St., St. Louis, MO 1882, URN: [urn:nbn:de:bsz:14-db-id19401351841](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-db-id19401351841)
- Kramer, William A.: The Saxons in Perry County. In: LQ 3 (1989), H. 4, S. 357–372
- Kretzmann, P. E.: The Saxon Immigration to Missouri, 1838–1839. In: MHR 33 (1939), H. 2, S. 157–170
- Kuhn, Thomas K.: Stephan, Martin. In: BBKL 10 (1995), Sp. 1402–1403
- Kummer: Stephan, Martin, Pfarrer der böhmischen Gemeinde [...] und die Stephanisten. In: RE, 15. Band: Stanislaus bis Theologie, mystische, Gotha 1862, S. 41–61
- Kummer: Stephan, Martin, Pfarrer der Böhmisches Gemeinde [...], die Stephanisten und die Entstehung der Missouri-Synode. In: RE, 14. Band: Seriver bis Stuttgarter Synode. 2., durchgängig verbesserte und vermehrte Auflage, Leipzig 1884, S. 670–676
- Ludwig, Roland: 1838 oder 2023? Zeitlose Fragen im Musical „Neues Land. Aus Sachsen nach Amerika“ von Adora. In: Musik an sich (2023), Nr. 6, URL: <https://www.musikansich.de/artikel.php?id=2549>
- Lütkemüller, Ludw[ig] Paul Wieland: Die Lehren und Umtriebe der Stephanisten, Altenburg 1838, URN: [urn:nbn:de:bvb:12-bsb10449821-8](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10449821-8)
- MacKenzie, Cameron A.: Rezension zu: Philip G. Stephan: In Pursuit of Religious Freedom: Bishop Martin Stephan's Journey, 2008. In: CHIQ 82 (2009), H. 4
- Malinkowa, Trudla: Ufer der Hoffnung. Sorbische Auswanderer nach Übersee, 4., durchges. Aufl., Bautzen 2023
- Meyer, Carl S.: Walther's Biographies of Buenger and Fick. In: CHIQ 45 (1972), H. 3, S. 193–207
- Meyer, Judith W.: Ethnicity, Theology, and Immigrant Church Expansion. In: GR 65 (1975), H. 2, S. 180–197, DOI: [10.2307/213972](https://doi.org/10.2307/213972)
- Missouri Synod (Eastern District) (Hrsg.): Confessional Lutheran Migrations to America. 150th Anniversary, St. Louis, MO 1988
- Mönckmeier, Wilhelm: Die deutsche überseeische Auswanderung. Ein Beitrag zur deutschen Wanderungsgeschichte, Jena 1912
- Molnar, Kenneth R.: Johann Friedrich Buenger. In: CHIQ 30 (1957), H. 1, S. 1–25
- o.A.: Die Auswanderer und die lutherische Kirche, Dresden 1840, URN: [urn:nbn:de:bsz:14-db-id3998297250](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-db-id3998297250)
- o. A.: Glaubensbekenntniß der Gemeinde zu St. Johannis in Dresden. Zugleich als Widerlegung der ihr und ihrem Seelsorger, dem Herrn Pastor Martin Stephan in einigen öffentlichen Blättern gemachten Beschuldigungen, Dresden 1833, URN: [urn:nbn:de:gbv:3:3-1192015415-153393025-16](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:3-1192015415-153393025-16)
- Owen, Ralph Dornfeld: The Old Lutherans Come. In: CHIQ 20 (1947), H. 1, S. 3–56

Pleißner, Georg: Die kirchlichen Fanatiker im Muldenthale. Ein treues Nachwort bei ihrer Uebersiedlung nach Amerika, zugleich ein kleiner Beitrag zur Sektengeschichte, Altenburg 1839, URN: [urn:nbn:de:bsz:14-db-id3765977984](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-db-id3765977984)

Polack, W. G.: The Arrival of the Saxons in St. Louis. In: CTM 9 (1938), H. 12, S. 905–907

Rast Jr., Lawrence R.: Demagoguery or Democracy? The Saxon Emigration and American Culture. In: CTQ 63 (1999), H. 4, S. 247–268

Rosenthal, Hildegard: Die Auswanderung aus Sachsen im 19. Jahrhundert (1815–1871), Stuttgart 1931

Scaer, David P.: Rast, Vehse, and Walther. In: Logia. A Journal of Lutheran Theology 9 (2000), H. 3, S. 47–50

Schönfuß-Krause, Renate: Die Kreuzessucht ward Kreuzesfluch(t). Die größte evangelische Auswanderungsbewegung Sächsischer Altlutheraner nach Missouri, unter Führung des Geistlichen Martin Stephan, wurde Ausgangspunkt für die Gründung der heute zweitgrößten Kirche Amerikas durch Pfarrer Carl Ferdinand Wilhelm Walther, der „Lutheran Church - Missouri Synod“, Radeberg 2017, URN: [urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-768401](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-768401)

Schwenzer, Daniel: Walther, Carl Ferdinand Wilhelm. In: BBKL 18 (2001), Sp. 1472–1476

Stephan, Martin: Der christliche Glaube in einem vollständigen Jahrgange Predigten des Kirchenjahres 1824 über die gewöhnlichen Sonn- und Festtags-Evangelien. Gehalten in der St. Johanniskirche zu Dresden, 2 Theile, Dresden 1825, URN: [urn:nbn:de:bsz:14-db-id18168648975](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-db-id18168648975).

Stephan, Philip G: In Pursuit of Religious Freedom: Bishop Martin Stephan's Journey. Lanham, MD 2008

Threinen, Norman J.: F. C. D. Wyneken. Motivator for the Mission. In: CTQ 60 (1996), H. 1/2, S. 19–45

Tschackert, P.: Stephan, Martin. In: ADB 36 (1893), S. 85–87, URL: <https://www.deutsche-biographie.de/pnd118617796.html>

Walther, Otto Hermann: Crux Christi nostra Gloria. Exulanten-Lieder auf dem Meere. Eine kleine Beisteuer zum geistlichen Schiffsvorrath der um ihres allerheiligsten Glaubens willen mit dem treuen Knechte Gottes und Zeugen der Wahrheit, Martin Stephan, aus Sachsen nach Nordamerika fliehenden apostolisch-lutherischen Gemeinde, o. O. 1838

Wehner, Volkhard: Von Rochlitz nach Übersee. Eine Untersuchung der Auswanderung aus einer sächsischen Kleinstadt und ihrer nahen Umgebung im 19. Jahrhundert, Victoria 2025

Westerhaus, Martin O.: The Confessional Lutheran Emigrations from Prussia and Saxony Around 1839. In: WLQ 86 (1989), H. 4, S. 247–264; 87 (1990), H. 1, S. 38–60; H. 2, S. 123–136; H. 3, S. 192–208; H. 4, S. 283–293; 88 (1991), H. 1, S. 34–63

Vehse, Carl Eduard: Die Stephan'sche Auswanderung nach Amerika. Mit Actenstücken, Dresden 1840, URN: [urn:nbn:de:bsz:14-db-id3997670538](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-db-id3997670538)

Wyneken, Fr[iedrich].: Die Noth der deutschen Lutheraner in Nordamerika. Ihren Glaubensgenossen in der Heimath an's Herz gelegt, Erlangen 1843